

Aplicativo lembrete de medicamentos: uma interface inclusiva para idosos e deficientes visuais

Júlia Sousa Santos

*Núcleo de Tecnologia Assistiva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9659-7977*

Eduardo Lázaro Martins Naves
*Núcleo de Tecnologia Assistiva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4175-723X*

Abstract – The project consists of creating a medication reminder application interface, simple and easy to use for all audiences. The development of this project was based on the study and analysis of the recurrent forgetfulness of taking medications at the correct times. In addition, the objective is about to develop a more versatile mechanism that can help people remember to take their medicine, giving autonomy to the elderly and visually impaired.

Keywords - medication, forgetfulness, technology, inclusion, elderly, visually impaired, application.

I. INTRODUÇÃO

Lapsos de memória estão presentes na rotina de muitas pessoas e podem ser provocados pela sobrecarga de atividades diárias comuns nos dias de hoje. Os esquecimentos frequentes advêm de uma multiplicidade de fatores, como por exemplo, o excesso de trabalho, falta de descanso, estresse, ansiedade, depressão, uso excessivo de alguns medicamentos, entre outros [1].

Além disso, o esquecimento também é a queixa mais comum entre os idosos nas clínicas [2], sendo eles os principais afetados por precisarem administrar uma maior quantidade de medicamentos e, conseqüentemente, horários. Uma pesquisa realizada no Abrigo São Vicente em Cascavel com 31 idosos com idade a partir de 65 anos mostra que 43% dos entrevistados, em algum momento, já se esqueceu de tomar sua medicação diária [3]. Como a expectativa de vida atual aumentou, a população mundial está envelhecendo mais e aumenta-se, assim, a ocorrência dos esquecimentos.

Várias pesquisas estatísticas mostram como resultado um alto índice de pessoas que esquecem de tomar seus medicamentos ao redor do mundo. A Express Scripts, por exemplo, realizou uma pesquisa com 600000 pacientes para determinar as principais causas da não adesão a medicamentos prescritos por médicos. De acordo com essa pesquisa descobriu-se que mais de dois terços foram devidos a desatenção e procrastinação, sendo que 39% dos pacientes não aderentes simplesmente se esqueceram de tomar seus medicamentos [4].

A Epilepsy Research UK realizou uma pesquisa, com 125 pessoas que possuem epilepsia, que mostrou que mais de um quarto dos entrevistados tomaram o medicamento na hora errada duas ou mais vezes no mês anterior à pesquisa [5]. No caso da epilepsia, por exemplo, a diminuição da medicação na corrente sanguínea pode levar a crises convulsivas.

Outra problemática grave e comum é quando as pessoas não lembram com clareza se tomaram certa medicação no horário correto e acabam tomando uma nova dosagem, o que pode ser muito perigoso causando conseqüências prejudiciais para a saúde ou até mesmo a morte dessas pessoas.

Existem soluções no mercado, como aplicativos para smartphones, que buscam fazer as pessoas se lembrarem de tomar medicamentos nos horários corretos. Porém, apresentam algumas limitações como, por exemplo, ausência de comunicação com o cuidador ou responsável para verificar se o medicamento foi tomado no horário correto e de um dispositivo físico para separar as dosagens corretas dos medicamentos. Além disso, alguns não são completos, restringindo o número de medicamentos que podem ser registrados.

Pensando nas limitações descritas, este projeto propõe um novo aplicativo para melhor atender todos os públicos em uma interface simples e intuitiva.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi dividido em fases, primeiramente estudou-se a problemática do esquecimento frequente do uso de medicamentos que acontece principalmente nos idosos. Estudou-se os produtos existentes no mercado que buscam lembrar as pessoas de tomarem seus medicamentos e com isso percebeu-se que ainda apresentam limitações.

Algumas limitações encontradas foram a restrição da quantidade de medicamentos registrados, a necessidade de um cuidador para programar os horários corretos das medicações devido à complexidade dos aplicativos, falta de comandos de voz para facilitar instruções para deficientes visuais encontrarem seus medicamentos e a falta da funcionalidade de atribuir uma foto do medicamento para facilitar sua localização, incluindo o público idoso.

Além disso, foi realizado um estudo das principais técnicas e tecnologias envolvidas no desenvolvimento de um aplicativo protótipo, buscando uma interface simples e intuitiva para fácil utilização. Desta forma, o desenvolvimento do aplicativo foi realizado utilizando como ambiente de desenvolvimento o MIT App inventor, que permite a criação de aplicativos de software para o sistema operacional Android de forma prática.

Assim, através do desenvolvimento do projeto buscou-se soluções para as limitações encontradas nos produtos já existentes no mercado, criando um aplicativo de fácil utilização, que inclui as funcionalidades citadas abaixo.

Funcionalidades do aplicativo:

- Cadastro de um novo medicamento;
- Banco de dados de medicamentos registrados, com a programação de horários, intervalos entre dosagens e observações preenchidas pelo usuário;
- Possibilidade de registrar fotos e áudios nas fichas dos medicamentos;
- Criação de alarmes e notificações no horário e nos intervalos programados;
- Notificação para um contato de emergência caso seja necessária a confirmação se o remédio foi tomado;

O diagrama abaixo ilustra as funcionalidades e o fluxo de dados no protótipo do aplicativo desenvolvido.

Fig. 1. Fluxo de navegação do aplicativo

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O aplicativo foi criado atribuindo as funcionalidades básicas com o MIT App Inventor. A estrutura do protótipo foi separada em cinco telas: tela de início com opções de gerenciar medicamentos e acesso aos contatos de emergência (Fig. 2); tela do banco de dados dos medicamentos com opções para adicionar medicamentos ou retornar para a página inicial (Fig. 3); tela de gerenciamento de um novo medicamento com opções para atribuir um nome,

observações, ativar notificações, definir horário e o intervalo para o despertador e notificações, adicionar fotos e adicionar áudio (Fig. 4); tela do banco de dados dos contatos de emergências com opções para adicionar um novo contato ou retornar para a página inicial (Fig. 5) e tela de gerenciamento de um novo contato com opções de atribuir um nome e telefone (Fig. 6).

Fig. 2. Tela Inicial do aplicativo

Fig. 3. Tela do banco de dados de medicamentos

Fig. 4. Tela de configuração do novo medicamento

Fig. 6. Tela de configuração de um novo contato de emergência

Fig. 5. Tela do bando de dados dos contatos de emergência

O protótipo do aplicativo desenvolvido mostrou-se funcional, com menos limitações que alguns produtos disponíveis no mercado. Contudo, o projeto ainda está em desenvolvimento e pretende-se incluir novas funcionalidades, como por exemplo a comunicação com uma estrutura física, mais especificada abaixo.

A. Estrutura física

A estrutura física é um limitador de dosagem correta programável, que evita que o usuário consuma o medicamento ou dosagens erradas. Além disso, essa estrutura é inteligente, se comunicando com o aplicativo e liberando o medicamento nos horários definidos pelo usuário através da interface, dando mais independência e inclusão para usuários deficientes visuais e idosos.

IV. CONCLUSÃO

O aplicativo já está funcional, porém, como ainda está em fase de construção, ainda não foi possível contemplar todos os objetivos do projeto. Assim, foi obtido apenas um protótipo do aplicativo com as funcionalidades básicas.

Desse modo, pretende-se aprimorar o aplicativo para que tenha mais funcionalidades e seja mais completo. Além disso, pretende-se conectá-lo por meio de um módulo bluetooth a uma estrutura física que está sendo desenvolvida em paralelo. Essa estrutura possibilita a disponibilização da dosagem do medicamento no horário correto, fundamental para dar maior independência a usuários idosos e cegos na hora de se medicarem, de forma segura e precisa.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos ao Prof. Dr. Eduardo Lázaro Martins Naves juntamente com o Núcleo de Tecnologia Assistiva da UFU que está cedendo toda sua infraestrutura para o desenvolvimento desse projeto, e à Universidade Federal de Uberlândia pelo conhecimento e oportunidade de realizar um projeto como esse.

REFERÊNCIAS

- [1] A. M. Vaz, Ansiedade, stress, depressão e lapsos de memória. Dissertação de Mestrado em Psicoterapia e Psicologia Clínica. Instituto Superior Miguel Torga. Coimbra, 2009.
- [2] Palmeira, C. G., Reflexões sobre a questão do esquecimento na velhice, Rev. Praxis e formação, UERJ, RJ, 2008, ano 1, pp.37-45. Disponível em: <<http://www.praxiseformacao.uerj.br/revistaXI/pdf/a0607ar07.pdf>> Acesso em 4 jun. 2019.
- [3] FLEMING, I.; GOETTEN, L.F. Medicamentos mais utilizados pelos idosos: implicações para a enfermagem. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama, 9(2), mai./ago. p.121-128, 2005.
- [4] Jeff L. “15 Frightening Stats on Medication Adherence (Plus Infographic)”. Pillsy Digest. 16 de maio, 2018. Disponível em: <<https://www.pillsy.com/articles/medication-adherence-stats>> Acesso em 01 jul. 2019.
- [5] Epilepsy Research UK. “Poll Shows That Almost 50% Of People Forget To Take Their Medication At Least Once A Month” Disponível em: <<https://www.epilepsyresearch.org.uk/poll-shows-that-almost-50-of-people-forget-to-take-their-medication-at-least-once-a-month/>> Acesso em 23 mar. 2019.
- [6] PERGHER, G. K., STEIN, L. M. Compreendendo o esquecimento: teorias clássicas e seus fundamentos experimentais, Psicol. USP [online]. 2003, vol.14, n.1, pp.129-155. ISSN 0103- 6564. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642003000100008>> Acesso em 10 nov. 2018.